

ISSN: 3060-4613

MAKTABGACHA
VA MAKTAB
TA'LIMI VAZIRLIGI

No9
2025

- 13.00.00 Pedagogika fanlari
- 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
- 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
- 13.00.03 Maxsus pedagogika
- 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
- 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
- 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
- 13.00.07 Ta'limda menejment
- 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
- 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
- 07.00.00 Tarix fanlari
- 19.00.00 Psixologiya fanlari
- 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
- 02.00.00 Kimyo fanlari
- 03.00.00 Biologiya fanlari
- 09.00.00 Falsafa fanlari
- 10.00.00 Filologiya fanlari
- 11.00.00 Geografiya fanlari

M

AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogika, psixologiya fanlariga ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 450 sahifa,
2-sentyabr, 2025-yil.

BOSH MUHARRIR:

Karimova E'zoza Gapijranovna – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Qirg'izboyev A.K. – Tarix fanlari doktori, professor
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Mizayeva F. O. – Pedagogika fanlari doktori, dotsent
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)
Shomurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F.O. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Saifnazarov I. – falsafa fanlari doktori, professor
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Doniyorov S. M. – "Yangi O'zbekiston" va "Pravda Vostoka" gazetalarini tahririyati DM bosh muharriri, O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan jurnalist, filologiya fanlari nomzodi (PhD)
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori
Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Panjiyev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari
Xudayberganov N. A. – Xorazm Ma'mun akademiyasi Tabiiy fanlar bo'limining katta ilmiy xodimi, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi, O'zbekiston milliy pedagogika universiteti

EDITOR-IN-CHIEF:

Karimova E'zoza Gapirzhanovna – Minister of Perschool and School Education of the Republic of Uzbekistan

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician

Shoumarov G. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician

Qirg'izboyev A. K. – Doctor of Historical Sciences, Professor

Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor

Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)

Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)

Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)

Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)

Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)

Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)

Mizayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor

Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)

Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor

Mirzayeva F.O. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service

Saifnazarov I. – Doctor of philosophy, professor

Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)

Tillashayeva X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Doniyorov S. M. – Editor-in-Chief of the Editorial Board of the newspapers "Yangi Uzbekiston" and "Pravda Vostoka", Honored Journalist of the Republic of Uzbekistan, Candidate of Philological Sciences (PhD)

Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor

Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics

Ashurov R. R. – doctor of philosophy (PhD) in psychology

Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region

Khudaiberganov N. A. – Senior Researcher of the Department of Natural Sciences of the Khorezm Mamun

Academy, Doctor of Philosophy (PhD) in Biological Sciences

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali O‘zbekiston Respublikasi Oliy attestatsiya komissiyasining quyidagi qarorlariga asosan pedagogika va psixologiya fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD) hamda fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning dissertatsiyalaridagi asosiy ilmiy natijalarni chop etish uchun milliy ilmiy nashrlar ro‘yxatiga kiritilgan:

Pedagogika fanlari bo‘yicha: OAK Kengashi tavsiyasi (26.08.2024-y., №11-05-4381/01) asosida:

- Ekspert kengashi (29.10.2024-y., №10)
- Rayosat qarori (31.10.2024-y., №363/5)

Psixologiya fanlari bo‘yicha: Toshkent davlat pedagogika universiteti murojaatiga asosan OAK tavsiyasi (24.04.2025-y., №11-05-2566/01):

- Ekspert kengashi (25.05.2025-y., №10)
- Rayosat qarori (08.05.2025-y., №370/5)

“Maktabgacha va maktab ta’limi”
jurnali

26.09.2023-yildan

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan **№C-5669363**
reyestr raqami tartibi bo‘yicha
ro‘yxatdan o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: **№136361**

MUNDARIJA

Maktabgacha ta'lim tashkiloti innovatsion faoliyatini rivojlantirish jarayoni.....	14
<i>Ibragimova Gulsanam Nematovna</i>	
Sun'iy intellekt texnologiyalarining ta'lim metodikasida qo'llanilishi va o'qituvchi kompetentligiga ta'siri	22
<i>Abduyev Sheroz</i>	
Boshlang'ich ta'limda "tabiatshunoslik" fanini raqamli platformalar orqali o'qitish metodikasini takomillashtirish: 5e modeli asosida dizayn, baholash va joriy etish.....	25
<i>Ahmadaliyev Shohruh Bahromjon o'g'li</i>	
Ingliz va rus leksikografiyasida o'zbek milliy taom nomlarining lingvistik tahlili	30
<i>Bobojonova Zarina Rashidovna</i>	
Rahbarlarda til bilish darajasi va hissiy intellekt (eq): o'zaro bog'liqlikni o'rganish	34
<i>Isaqulova Baxtigul Xo'jamovna</i>	
Frazeologizmlarni o'rgatishda matn asosida integratsiyalashgan dars modeli: xorijiy til o'rganuvchilar tajribasi	38
<i>Jumayeva Sadbarg Mirolimovna</i>	
O'zbekistonda maktabgacha ta'lim tashkilotlarida inklyuziv ta'limni tashkil etishning o'ziga xos xususiyatlari: rivojlangan davlatlar tajribasi tahlili	42
<i>Karimova Moxichehra Rixsibayevna</i>	
Rus va ingliz tillarida sharqona realiyalarning leksik-semantik tasnifi	46
<i>Kulmamatova Aziza Do'stmamat qizi</i>	
TRIZ metodikasi asosida texnokratik bolalar bilan ishlash tizimini takomillashtirish	50
<i>Orifjonova Mavludaxon Abduqaxxor qizi</i>	
Raqamli ta'lim muhitida pedagogik kompetensiyalarni rivojlantirish.....	53
<i>Raximberganova Munajat Muzaffar qizi</i>	
Structure of Social Conflict and Stages of its Development	57
<i>Zaynutdinova Shahnoza Yuldashevna</i>	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining ijodiy faoliyatini baholash va rag'batlantirish tizimini takomillashtirish.....	60
<i>Abduraxmonova Nigoraxon Akramali qizi</i>	
Expression of National Mental Characteristics in the Uzbek Lullaby.....	64
<i>Alimbayeva Shaxlo Tursunovna</i>	
Bo'lajak "texnologiya" fani o'qituvchilarini kasbiy faoliyatga tayyorlashda kreativ kompetentlikni rivojlantirish tizimining pedagogik zarurati	69
<i>Avazov G'oyibnazar Berdiyevich</i>	
Bo'lajak tarbiyachilarda integratsiyalashgan ta'lim faoliyatini rivojlantirish orqali kommunikativ salohiyatini shakllantirish	72
<i>Baratova Yulduz Asadullayevna</i>	
Umumta'lim maktablarida molekulyar fizikani o'qitishning hozirgi holati	76
<i>Boymirov Sherzod Tuxtayevich, Xudoynazarova Visola Musurmonqul qizi</i>	
Ingliz tilini o'qitishda talabalarining mustaqil ta'lim olish kompetensiyasini akt vositasida rivojlantirish	80
<i>Ergasheva Sevaraxon Ravshanjon qizi</i>	
Maktabgacha ta'lim pedagoglarining kasbiy kompetentligini rivojlantirish istiqbollari.....	84
<i>O'rinova Feruzaxon O'ljayevna, Karimova Gulzodaxon Marufjon qizi</i>	
IIV litsey o'quvchilarining liderlik kompetensiyasini rivojlantirishning psixologik xususiyatlari.....	90
<i>Gadoyeva Dildora Baxtiyorovna</i>	
Improving the System of Human Resource Capacity Management in Higher Education Institutions: Evidence from Uzbekistan	98
<i>Imomov I., Umirova D.</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida tarbiyalanuvchilarni mantiqiy va tanqidiy fikrlashga o'rgatishning zamonaviy usullari.....	104
<i>Iskandarova Munisa Bahodir qizi</i>	
Tarbiyachi-pedagoglarning emotsional kompetensiyasini rivojlantirish	107
<i>Jovmirzayeva Nargiza Quvondiqovna</i>	

Maktabgacha ta'lim yoshdagi giperaktiv bolalarga ta'lim berishning pedagogik-psixologik usullari.....	110
<i>Jo'rayeva Nargiza Toirovna, Kamalova Sarvinoz</i>	
Blum taksonomiyasi asosida ilmiy kompetentlikni takomillashtirishning o'ziga xos xususiyatlari.....	113
<i>Mustafayeva Nilufar Ulashovna</i>	
Maktabgacha yoshdagi ovoz buzulishiga ega bolalar bilan guruhli mashg'ulotlarni tashkil qilish	117
<i>Umida O'tbasarova Mexmanovna, Maksudbekova Xovvajon Xamidbek qizi</i>	
Bolalar jamoasida do'stona munosabatlarni shakllantirishda rivojlanish markazlarida loyiha asosida o'qitish texnologiyasidan foydalanish usullari	121
<i>Quronova Ismigul Xolmurod qizi</i>	
Kichik maktab yoshidagi o'quvchilarda innovatsion metodlar orqali o'z-o'zini rivojlantirish ko'nikmalarini shakllantirish metodikasi.....	126
<i>Rustamova Davlatxon Toyirjon qizi</i>	
Oliy ta'limda tarbiyaviy faoliyatni tashkil etishning innovatsion modellari	131
<i>Sanayeva Surayyo Bobonazarovna</i>	
"Tibbiy radiologiya" fanini o'qitishda pedagogik muloqot orqali tanqidiy operativ muloqotni o'stirishning o'ziga xos xususiyatlari.....	139
<i>Shukurova Sevara Ilhomovna</i>	
Improving High Jump Techniques	143
<i>Tajimbetov Anvar Tengelbayevich</i>	
Filologik va ijtimoiy-siyosiy fanlarda ta'lim jarayonining innovatsion metodlari.....	146
<i>Yuldasheva Dilnoza Bekmurodovna</i>	
Понятие логического мышления и его особенности у младших школьников.....	149
<i>Ахмаджонова Нозима Нодиржон қизи</i>	
Интеграция психологии, обучения английскому языку, дошкольного образования и туризма: междисциплинарная модель формирующего опыта	152
<i>Омонуллаева Дилофуза Асадулла қизи</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarning o'yin faoliyatida ijtimoiy motivlarni shakllantirish usullari.....	157
<i>Abduvaxobova Nodira</i>	
Boshlang'ich ta'limda kognitiv faollikni rivojlantirishning afzalliklari	160
<i>Ismailova Nozima Umaraliyevna</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarini matni tahlil qilishga o'rgatishda zamonaviy yondashuvlarning ahamiyati.....	164
<i>Utanbayeva Dildora Abdixadirovna</i>	
Dorivor o'simliklar kursini o'qitish metodikasini takomillashtirishda keys texnologiyalaridan foydalanish	168
<i>Mirzaboyev Timur Bisenbay o'g'li</i>	
Oliy ta'lim talabalarida ijtimoiy-axloqiy kompetensiyani rivojlantirish: empirik tadqiqot natijalari	171
<i>To'raqulov Akbar Rustam o'g'li</i>	
Gerontotexnologiya ijtimoiy-pedagogik innovatsiya sifatida	175
<i>Temirova Muyassar Abdulkarim qizi</i>	
O'quvchilarni ma'naviy-axloqiy tarbiyalashda Sharq mutafakkirlarining qarashlaridan foydalanish	180
<i>Raximova Surayyo Otabek qizi</i>	
Yoshlarni kasb tanlashda ruhiy tayyorgarlik va shaxsiy qobiliyatlarni baholash	183
<i>Biysenov Temirbek Taumuratovich</i>	
Talabalarni ta'limiy qadriyatlar asosida pedagogik faoliyatga tayyorlash tizimini takomillashtirishning ahamiyati.....	188
<i>Choriyeva Surayyo Choriyevna</i>	
Differences Between Computer-Based and Paper-Based Assessment in Inclusive Education	192
<i>Davidova Sayyora Sirojiddin kizi</i>	
Raqamli muhit sharoitida ma'naviy-axloqiy tarbiya jarayonining pedagogik modeli va tajriba-sinov natijalari	196
<i>Donayeva Nozimaxon Norbo'tayevna</i>	
Intellekt xarita yordamida o'quvchilarda "emotsional intellekt"ni rivojlantirish.....	201
<i>G'aniyev Abduqahhor Gadoyevich</i>	
Maktabgacha va kichik maktab yoshidagi bolalarda o'yin faoliyatining psixologik-pedagogik ahamiyati	206
<i>Isayeva Mushtariy Alisher qizi</i>	
Umumiy o'rta ta'lim muassasalarini innovatsion yondashuv asosida boshqarishning nazariy asoslari	210
<i>Mannanova Nargiza Xaydarovna</i>	

MUNDARIJA СОДЕРЖАНИЕ CONTENTS	Ingliz tilini o'rgatishda ona tilidan keng foydalanishning salbiy va ijobiy jihatlari215 Masharipova Kumushoy Amin qizi
	The Relationship Between Critical Thinking and Reading Comprehension in Primary School Students.....218 Mavlonova Dildora Shukhrat kizi
	Tasviriy san'at mashg'ulotlarida zamonaviy metodlardan foydalanish222 N. K. Musayeva, U. O. Ziyatova
	Singapurning ta'lim falsafasi: korporativ madaniyatni ma'naviy-ma'rifiy rivojlanish bilan integratsiyalash ...226 Nishonov Xayrulla Xolmirzaevich
	The Anthropocentric Paradigm in Modern Linguistics: Cognitive Linguistics and Linguacultural Studies in The Study of Language, Consciousness, and Culture230 Rajabova Shaxlo Shodmonovna
	Bugungi globallashuv davrida ta'lim tizimini rivojlantirish va uning sifatini oshirishda nostandart yondashuvning ahamiyati234 Ramazonova Salomat Saidovna
	Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarini kreativ sinflar ishini tashkil etishga tayyorlash238 Saidova Gulruh Halim qizi
	O'zbek oilalarida ota-ona va farzand munosabatlarini tashxis qilishning psixologik xususiyatlari (Farg'ona vodiysi misolida).....242 Turg'unboeva Azizaxon G'ulomovna
	Сущность и специфика развития билингвизма у детей дошкольников246 Истамова Нигора Азимжановна
	Zamonaviy rahbarning innovatsion boshqarish texnologiyalaridan foydalanishning afzalliklari249 Xakimova Dildora Mashrabjonovna
	Креативный подход к развитию лингвометодического мышления студентов-филологов253 Ходжаниязова Айгуль Айтмуратовна
	Umumta'lim maktablarida tarbiya darslarini tashkil etish ijtimoiy zarurat sifatida257 Rashidova Gulnoza G'ulomovna
	Pedagogik risklarni boshqarishning nazariy asoslari va globallashuv jarayonidagi ahamiyati261 Xaydarov Sulaymon Amirqulovich
	Xronotop nazariyasiga tahliliy yondoshuvlar va qarashlar.....265 Avazov Vahabjon Tolibjon o'g'li
	Ko'zi ojiz bolalarning rus tili darslarida nutqiy kompetensiyasini shakllantirishning psixopedagogik asoslari268 Abduraximov Asror Sultonali o'g'li
	Maktabgacha yoshdagi bolalarda kasblar haqida dastlabki tasavvurlarni shakllantirishning psixologik-pedagogik asoslari.....271 Adizova Nilufar Quvondiq qizi
	Zamonaviy media texnologiyalarini ta'lim jarayoniga qo'llashning zarurati274 Alimov Asadulla Urokbayevich
	Maktabgacha yoshdagi bolaning rivojlanishida ijtimoiy muhitning ta'siri278 Alimova Umida Jumaboy qizi
	Kognitiv yondashuv asosida tibbiyot oliy ta'lim muassasalari talabalari grammatik va diskursiv kompetensiyalarini shakllantirishning nazariy modeli va pedagogik texnologiyasi.....282 Dadadjanova Feruza Muhammadyusupovna
	Shaxsga yo'naltirilgan ta'lim texnologiyalarining rivojlanish tarixi va ommalashuvi.....286 Hojiyeva Maftuna Ulug'bekovna
	Bo'lajak boshlang'ich ta'lim o'qituvchilarida raqamli resurslardan foydalanish orqali adabiy kompetensiyani rivojlantirish289 Islomova Xafiza Azamatovna
	Ona tili o'qitish metodikasi fanidan mustaqil ta'limni tashkil etish.....293 Ismadiyorova Nafisaxon Ibroximjon qizi
	Axloqshunoslikning global muammolari va texnikaviy muhitning inson hayotiga ta'siri.....298 Kozimova Nargiza Istam qizi
	Ichki ishlar organlari xodimlarida kasbiy kompetentlikni oshirish va baholash usullarining xalqaro tahlili303 Mamatqulova Sanobar Ismatillayevna, Eshmurzayev Yigitali Shokirovich, Kadirova Durdonaxon Rustamovna
	Tabiiy fanlarda bilingval ta'lim va CLIL yondashuv309 Mannobxonova Muqaddamxon O'ktamxon qizi

Kommunikativ kompetensiyani rivojlantirishda pragmatik muammolar va ularning yechimlari	313
Maxmudova Nigoraxon Boyqo'zi qizi	
Poshshoxo'ja Ibn Abdurahobxo'janing "Miftoh ul-adl" asaridagi pedagogik qarashlari.....	317
Muzaffarova Farida Muxtor qizi	
Boshlang'ich ta'lim jarayonida matn tushunishni shakllantirishda germenevtik metodlarning nazariy asoslari	321
Nazirova Shaxnoza Oдинаjon qizi	
Axborot iste'moli madaniyatini rivojlantirishda raqamli gigiyena va internet xavfsizligi.....	324
Ramazonov Jahongir Djalolovich	
Informatika fanini o'qitishda zamonaviy yondashuvlar	328
Sadinov Otabek Vaxodirovich	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarning ijtimoiylashuvida musiqa fanining ta'siri.....	332
Shahobiddinova Zilola Orif qizi	
Madaniy-ijtimoiy va ta'limiy omillarning bolalarning aqliy rivojlanishiga ta'siri	335
Shirinov Otabek Tuvalovich	
Tadqiqot metodi vositasida o'quvchilarda tabiiy-ilmiy savodxonlikni rivojlantirish.....	338
Suyarov Kusharbay Tashbayevich	
Boshlang'ich ta'lim o'qituvchilarining kasbiy kommunikativ kompetensiyasi va nutq madaniyati.....	342
Saipova Hilola Abduhamitovna	
"Ekologik ochiq o'yinlar" 5–7 yoshli bolalar uchun.....	346
Tangirov Zoir Xo'jakulovich	
Yuqori malakali taekvondochilarni o'ziga xos genetik xususiyatlarini hisobga olgan holda sport seleksiyasi.....	350
Tursunaliyev Ulug'bek Shavkatjon o'g'li	
Musiqa maktabi o'quvchilarida madaniy qadriyatlar va ustoz-shogird an'analarining uzluksiz rivojlanishi ..	353
Seytanov Bayrambay	
Imom Buxoriyning "Al-Jome' as-sahih" asari talabalarda ma'naviy-axloqiy qadriyatlarni shakllantirish omili sifatida	356
Abduhalimova Nigora	
O'quvchilarning nutqiy kompetensiyasini rivojlantirishda AKT vositalaridan foydalanishning metodik asoslari.....	359
Abdullayeva Zarnigor Usubjon qizi	
Коммуникативная компетентность и культура общения преподавателей начальных классов	364
Арысланбаева Анора Бердаховна	
Проблемы методической подготовки учителей в развитие дискурсивной компетенции по РКИ у учащихся уровня В1 средних общеобразовательных школ Узбекистана	366
Набиева Зарнигор Муминжон кизи	
"Tarbiya" darslari orqali o'quvchilarda huquqiy savodxonlikni rivojlantirish.....	369
Atamuradov Xasan Yuldoshevich	
Boshlang'ich sinf o'qituvchilarining inklyuziv ta'limga tayyorgarligi: pedagogik va psixologik asoslari	374
Baxromova Guljamol Dilshodjon qizi	
Tajriba metodlari orqali maktab o'quvchilarida tabiat hodisalarini bashorat qilish ko'nikmalarini shakllantirish.....	378
Baxtiyor Imanov, Begali Xoliqnazarov	
Bo'lajak pedagoglarning tashkillashtiruvchi-boshqaruvchilik kompetentligini shakllantirishning pedagogik-psixologik asoslari.....	384
Japparbergenova Indira Bayramovna	
Integrativ yondashuv asosida biologiya fanidan olimpiada masalalarini yechish metodikasi.....	387
Jumanov Muratbay Arepbaevich, Raxmatov Uchkun Ergashevich	
Darslarni tashkil qilishda 4K modelini qo'llash imkoniyatlari.....	393
Kadirov Tulkin Baxridinovich	
Maktabgacha yoshdagi bolalarga tasviriy faoliyatning noodatiy usullarini o'rgatish metodikasi.....	397
Maxmudova Nasiba Nurmuxammetovna	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida funksional savodxonlik tushunchasini ilmiy-pedagogik asoslash masalalari.....	406
Mirzaliyeva Gulhayo Abdulazizovna	

MUNDARIJA СОДЕРЖАНИЕ CONTENTS

So'rovga asoslangan ta'lim texnologiyasining bosqichlari va qo'llash ko'nikmalarini shakllantirish	410
Orifjonova Iroda Orifjon qizi, Ochilova Mehrubon Suratovna	
Dermatovenerologiya fanini casc (Critisize, Analyze, Summarize, Conclude) modeli orqali o'qitish va uning talabalar klinik kompetentligini oshirishdagi o'rni	415
Po'latov Boburbek Ta'lat o'g'li	
Sport faoliyatida stress holatini tadqiq etishning nazariy asoslari.....	419
Ruzmatova Nigina Shotilla qizi	
Bo'lajak maktabgacha ta'lim tarbiyachilarini kreativlikni rivojlantirish metodikasini takomillashtirish.....	422
Uchqunova Adiba Roziq qizi	
7-sinf adabiyot darslarida nutqni rivojlantiruvchi o'quv topshiriqlari tahlili.....	427
Umurova Farangiz Askarboy qizi	
O'zbek tilida fe'l birikmalarining pragmatik funksiyalari va ularning ingliz tili bilan qiyosi	430
Xudoynazarova Dildora Shonazar qizi	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida tanqidiy fikrlashni rivojlantirish metodikasi.....	433
Zayniddinova Mahzuna Baxtiyorovna	
Фольклор и время: формирование речевых навыков у детей начальной школы	439
Ниязова Хилола	
Xalq o'yinlari – jismoniy va ma'naviy tafakkur omili	443
Turg'unoy Ahmadjonovna Egamberdiyeva, Ergashoy Valijonova Salimjon qizi	
Использование проектной деятельности для формирования языковой компетенции	446
Чаршамова Мехрийбан Уразбаевна	

ФОЛЬКЛОР И ВРЕМЯ: ФОРМИРОВАНИЕ РЕЧЕВЫХ НАВЫКОВ У ДЕТЕЙ НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ

Ниязова Хилола

Докторант Бухарского государственного педагогического
института кафедры Начальной образования

ORCID: 0009-0008-7301-2607

Аннотация: В данной статье рассматривается изучение временной категории в фольклорных текстах как способ помочь младшим школьникам улучшить речевые навыки. Автор анализирует, как время выражается в различных жанрах фольклора, включая считалки, пословицы, поговорки, колыбельные, загадки и сказки. Особое внимание уделяется методологическим стратегиям включения фольклора в уроки русского языка и чтения, направленным на развитие эмоционального мира ребёнка, связного выражения мыслей, устной и письменной речи.

Ключевые слова: фольклор, время, временные структуры, сказка, пословица, поговорка, развитие речи, младшие школьники, речевое творчество, методика обучения, устная и письменная речь.

Annotatsiya: Ushbu maqolada folklor matnlarida vaqt kategoriyasini o'rganish boshlang'ich sinf o'quvchilarining nutq ko'nikmalarini rivojlantirishda yordam beruvchi vosita sifatida ko'rib chiqiladi. Muallif vaqtning turli folklor janrlarida – sanamalar, maqollar, topishmoqlar, allalar va ertaklarda qanday ifodalinishini tahlil qiladi. Ayniqsa, folklori rus tili va o'qish darslariga qo'shishning metodik strategiyalariga alohida e'tibor qaratiladi. Bu strategiyalar bolalarning emotsional dunyosini, bog'lanishli fikr ifodalashini, og'zaki va yozma nutqini rivojlantirishga qaratilgan.

Kalit so'zlar: folklor, vaqt, vaqt tuzilmalari, ertak, maqol, sanama, topishmoq, alla, nutq rivoji, boshlang'ich sinf o'quvchilari, nutq ijodi, o'qitish metodikasi, og'zaki va yozma nutq.

Abstract: This article examines the study of the temporal category in folklore texts as a means of helping primary school children improve their speech skills. The author analyzes how time is expressed in various folklore genres, including counting rhymes, proverbs, sayings, lullabies, riddles, and fairy tales. Special attention is given to methodological strategies for incorporating folklore into Russian language and reading lessons, aimed at developing the child's emotional world, coherent expression of thoughts, as well as oral and written speech.

Key words: folklore, time, temporal structures, fairy tale, proverb, saying, speech development, primary schoolchildren, speech creativity, teaching methodology, oral and written speech.

ВВЕДЕНИЕ

Преподавателю приходится прилагать немало усилий, чтобы помочь учащимся успешно освоить базовые навыки и умения устной речи ^[1]. Только когда урок проводится на высоком эмоциональном уровне, воздействуя на мысли и чувства маленького человека, дети могут точно и выразительно передавать свои мысли, если они ощущают в этом необходимость ^[1]. Чтобы речь учеников была четкой и живой, необходимо научить их проживать то, что они слышат, представлять себе слова автора и преобразовывать эти образы в собственные высказывания. Это сложная и кропотливая задача, требующая от учителя больших усилий и, что самое главное, эффективного подхода к развитию речи в самом широком смысле, её организации и коррекции. Научить младших школьников говорить ясно и грамматически правильно, обладать хорошо тренированным голосом, выражать свои мысли в свободной и творческой интерпретации как в устной, так и в письменной форме, уметь передавать эмоции с помощью различных интонационных приёмов, соблюдать культуру речи и развивать коммуникативные навыки – это действительно сложная и трудоёмкая задача.

Поскольку современные дети часто увлекаются боевиками, детективами, научной фантастикой, ложными кумирами и идеями, которые нередко ведут к агрессии, жестокости и культу насилия, особенно важно следить за тем, чтобы ученики начальной школы как можно реже допускали ошибки в речи, чтобы их мысли не высказывались “растрёпанными и полуодетыми”, а также научить их ценить красоту устной

и письменной речи и чувствовать её истинный смысл. Как дети могут эффективно развивать свои творческие навыки устного выражения и речи? Это бесконечные вопросы, решение которых требует тщательно продуманного графика работы, который не будет скучным и утомительным – того, что педагоги могли бы предложить своим ученикам. По своей природе все дети – фантазёры, мечтатели и творцы. Задача учителя начальной школы – расширять словарный запас учеников, “связывать” речевую и грамматическую составляющие обучения и использовать коммуникативный подход к преподаванию родного языка. Изучение фольклора помогает детям одновременно развивать русский язык и формировать понимание ценности времени. Через сказки, пословицы и загадки они учатся правильно строить речь, расширяют словарный запас и осваивают грамматику. Сюжетные последовательности и временные выражения фольклора показывают порядок действий, длительность событий и важность своевременных поступков.

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ ПО ТЕМЕ

Одной из онтологических категорий и предметов исследования во многих науках, в том числе философии, является время как символическая структура, выражающая организацию общества наряду с пространством ^[2]. Для изучения категории времени в фольклорных текстах необходимы тщательно проработанная методология и междисциплинарные исследования, поскольку история понимания времени в современных гуманитарных науках связана с проблемой существования “двух времен” – природного и социального ^[2]. Гелиотропизм, а позднее и признание лунных циклов послужили основой для когнитивных усилий первобытного человека по осмыслению времени. Время и пространство были, следовательно, неразрывно связаны, поскольку идея видимого горизонта развивалась одновременно. Необходимость измерять и структурировать время возникла по мере развития социальных структур (с появлением государственности, по мнению Г. И. Кругликовой) ^[3].

Естественно, что традиционный фольклор включал в себя все эти концепции. Концепции мифологического времени встречаются в мифах, которые являются фундаментальной составляющей фольклора. Переход от хаоса к космосу, происходящий во всех видах мифов (космогонических, антропогонических, календарных и т. д.), обычно называют мифологическим временем. Если мы создадим своего рода временную цепочку, то в её начале будет мифологическое время, за ним последует эпическое время, а затем, по мере развития истории, – реальное историческое время. Чем дальше друг от друга находятся звенья цепи, тем меньше у них общих временных свойств и тем слабее связи между ними. В результате мифологическое время и эпическое время оказываются более тесно связанными между собой, чем мифологическое время и реальное историческое время. Помимо определения ключевых характеристик мифологического времени, А. Ф. Лосев отметил, что с исторической точки зрения оно абсолютно неизменно, что “исключает любой историзм” ^[4]. Закрытый характер мифологического мира, цикличность веществ и душ в замкнутом космосе, неотделимость от вещей, неоднородность, отсутствие начала и конца, всепроникающее космическое ядро, а также чудесная и фантастическая природа каждого мгновения – вот некоторые из ключевых характеристик, выделенных учёными. Мифы и другие жанры фольклора в той или иной степени отражают эти и другие аспекты мифологического времени.

За исключением, возможно, героических песен, мифологическое время, наиболее ярко выраженное в мифах, в той или иной степени присутствует во многих других жанрах фольклора. Со времени исследований В. Я. Проппа этот вопрос вызывает больший интерес в жанре сказочной прозы, чем в других жанрах: “... в сказках доминирует совершенно иное понятие времени, пространства и числа, чем то, к которому мы привыкли и которое склонны считать абсолютным” ^[5]. По сравнению с другими жанрами фольклора сказочное время обладает уникальными свойствами, отличающими его от (относительно говоря) реального физического времени. В качестве небольшого отступления следует упомянуть, что временная структура сказочного письма часто состоит из двух подсистем: временной подсистемы речи автора и временной подсистемы речи персонажей. На это указывал и В. Я. Пропп: сами сказочники ощущают несовместимость сказочного времени с реальным временем. Это несоответствие явно ощущается сказочником, о чём свидетельствует поговорка: “Скоро рассказ рассказан, но не скоро дело сделано”.

МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

Другие виды фольклора представляют собой несколько иной сценарий. Эпическое время занимает особое место среди основных форм восприятия времени, возникших в древности. Особое внимание следует уделить временному континууму эпического текста, поскольку вопросы, касающиеся национального фольклорного мировоззрения и культуры, зависят от определений временных терминов и выявления лежащих в их основе семантических моделей. В художественной сфере эпической литературы временные элементы имеют решающее значение. Эта тема требует особого рассмотрения, когда

речь идет о категории времени в малых жанрах фольклора; достаточно сказать, что поговорки, идиомы и пословицы с временным значением часто содержат моральные и философские оценки времени. Таким образом, художественное время в литературных произведениях стало предметом исследования в работах зарубежных и отечественных ученых.

В некоторых из вышеупомянутых работ затрагиваются вопросы, касающиеся фольклорного времени. В зависимости от жанра произведения, а также других факторов, категория времени в фольклорных текстах реализуется различными способами. Замкнутый характер мифологической вселенной, круговорот веществ и душ в закрытом космосе, неотделимость от вещей, гетерогенность, отсутствие начала и конца, всепроникающее космическое ядро, а также чудесный и фантастический характер каждого момента – вот некоторые из ключевых характеристик, выделенных учеными.

АНАЛИЗ И РЕЗУЛЬТАТЫ

Основные способы выражения времени в фольклоре. Сказки – одним из самых ярких видов фольклора являются сказки, в которых используются различные приёмы для передачи временного пространства. Они помогают ученикам начальной школы понять время, последовательность событий и причинно-следственные связи. Временная структура сказки состоит из двух подсистем: времени высказывания автора и времени высказывания персонажей. Это несоответствие ощущается рассказчиком, о чём свидетельствует высказывание: “Сказка рассказывается быстро, но дело делается не быстро”. Часто используются фразы, обозначающие начало действия: “Жили-были...”, “Однажды...”, “Давным-давно...” [6].

Эти выражения помогают детям понять, что действие происходит в прошлом, и формируют у них ощущение хронологической последовательности. Фразы типа “Три года жил...” или “Целую ночь искал...” показывают длительность действия [6]. Это позволяет детям осознать временные промежутки и понять, что события развиваются постепенно. Многие сказки содержат описание смены дня и ночи, времён года или природных циклов: “Наступила ночь, и лес погрузился в тишину...” или “Зима пришла, снег укрыл деревья” [6]. Такие описания помогают младшим школьникам развивать воображение и учат соотносить события с реальными временными изменениями в природе. Сказки часто построены по принципу “сначала – потом – наконец”. Например, “Сначала Иван нашёл волшебный ключ, потом открыл дверь, а затем встретил волшебное существо” [6]. Это помогает детям освоить понятие хронологической последовательности, которое важно для развития логического мышления и навыков рассказа. Временная линия сказки: ученики могут рисовать временную линию, на которой отмечают начало, развитие и завершение событий. Это помогает визуально закрепить понимание порядка действий. Игра “Когда это было?": учитель зачитывает эпизоды сказки, а дети определяют: “сначала”, “потом”, “в конце”. Такая игра развивает внимание, память и умение ориентироваться во времени. Сравнение с реальной жизнью: учитель обсуждает с детьми, сколько времени в сказке прошло и сколько времени прошло бы на самом деле, если бы событие происходило в реальной жизни. Это помогает детям соотносить сказочные и реальные временные рамки. Сказочные календари и сезоны: если сказка описывает времена года, можно создавать календарные схемы (“что делает герой зимой, весной, летом и осенью”), чтобы закрепить знание циклов природы.

Пословицы и поговорки. Одной из основных категорий фольклора являются пословицы и поговорки, в которых для передачи временного пространства используются временные циклы, сезонные изменения, последовательности действий и временные связи (“сейчас – позже – завтра”). Эти жанры помогают младшим школьникам освоить основы понятия времени и научиться соотносить события с конкретными моментами или временными отрезками [7]. Сезонные изменения, природа природных явлений и их влияние на жизнь человека находят отражение в многочисленных пословицах. Пример: “Весна красна цветами, а осень хлебами” [7] → помогает детям понять признаки времени года и закономерности смены сезонов (Русские народные пословицы, сборник В. И. Даля).

Пословицы часто передают идею своевременности действий и правильного распределения времени.

Пример: “Не откладывай на завтра то, что можешь сделать сегодня” [7] → формирует у детей понимание “сейчас – потом – завтра” и учит планированию действий. Некоторые пословицы отражают повторяющиеся события или длительность определённого процесса.

Пример: “Долго запрягает, да быстро ездит” [7] → объясняет идею последовательности действий и различие между подготовкой и результатом. Пословицы помогают детям осознать важность соблюдения времени и умение реагировать на временные ограничения.

Пример: “Утро вечера мудренее” [7] → учит, что некоторые действия лучше совершать в определённое время дня.

Сезонные карточки: учитель предлагает детям сопоставлять пословицы с изображением соответствующего времени года. Например, “Весна красна цветами...” – весна, “А осень хлебами” – осень [7]. Игра “Когда это происходит?": ученики определяют, к какому времени суток или сезону относится пословица, и объясняют свой выбор. Обсуждение причинно-следственных связей: пословицы типа “Долго запрягает, да быстро ездит” помогают детям понять, как длительность подготовки влияет на результат и как события соотносятся во времени. Сравнение с жизнью детей: пословицы о своевременности действий (“Не откладывай на завтра...”) можно обсудить в контексте школьных заданий и повседневной жизни, чтобы дети научились планировать свои действия.

Примеры для урока. “Весна красна цветами, а осень хлебами” – признаки времён года [7]. “Не откладывай на завтра то, что можешь сделать сегодня” – своевременность действий [7]. “Долго запрягает, да быстро ездит” – длительность и последовательность действий [7]. “Утро вечера мудренее” – временные ориентиры, планирование действий [7].

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Фольклор является эффективным инструментом для формирования у младших школьников представлений о времени и последовательности событий. Сказки, пословицы, колыбельные, загадки и считалки позволяют наглядно показать смену дней, сезонов и длительность событий, а также учат детей правильно соотносить действия с временными рамками.

Применение фольклорного материала на уроках русского языка и чтения способствует развитию речи, памяти, логического мышления и творческих способностей учащихся. Использование временных аспектов в фольклоре делает обучение более наглядным, увлекательным и доступным для младших школьников.

Список использованной литературы:

1. Автор неизвестен. Методические рекомендации по развитию речи младших школьников. – М.: Просвещение, 2018.
2. Философия времени: энциклопедический справочник. – М.: Наука, 2005.
3. Круглякова, Г. И. Фольклор и историческая действительность. – М.: Наука, 2010. – С. 15–22.
4. Лосев, А. Ф. Диалектика мифа. – М.: Мысль, 1995. – С. 32–33.
5. Пропп, В. Я. Морфология волшебной сказки. – М.: Лабиринт, 2000. – С. 92–93, 145.
6. Афанасьев, А. Н. Русские народные сказки. – М.: Наука, 1994.
7. Даль, В. И. Пословицы русского народа. – М.: Наука, 1988.

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Mas'ul muharrir: Ramzidin Ashurov

Ingliz tili muharriri: Murod Xoliyorov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2025. №9

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669363 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Yunusobod tumani
19-mavze, 17-uy.